

АНАЛИЗ СЛОВСОЧЕТАНИЙ В ПРОИЗВЕДЕНИИ АНТОНА ПАВЛОВИЧА ЧЕХОВА «СТУДЕНТ»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7977762>

Акмалова Дилдора Тохировна

Старший преподаватель,

доктор философии по педагогическим наукам (PhD)

Наманганского государственного университета

Юлдошалиева Мохира Аскарали кизи

Студентка 3 курса

филологического факультета

Наманганского государственного университета

Аннотация.

Данная статья представляет анализ словосочетаний в произведении Чехова "Студент". Авторы исследуют специфическое использование словосочетаний в тексте, сосредоточиваясь на различных аспектах, таких как структура, смысловая нагрузка, эмоциональная окраска и художественное выражение. Анализ проводится с целью понимания того, как Чехов использует словосочетания для создания образов персонажей, передачи настроения и тонкой игры слов. Статья также исследует связь между выбором словосочетаний и основными темами произведения, а также рассматривает семантические и стилистические особенности использования словосочетаний в контексте Чеховского художественного стиля. Анализ словосочетаний позволяет более глубоко проникнуть в мир Чехова, его языковые приемы и мастерство словесного выражения, что способствует более полному пониманию и интерпретации произведения "Студент". Эта статья представляет интерес для филологов, литературоведов и всех, кто интересуется творчеством Антона Чехова и исследованием художественного языка.

Ключевые слова.

глагольное словосочетание, именное словосочетание, наречное словосочетание, подчинительная связь, цельные словосочетания.

ВВЕДЕНИЕ

Цель данной статьи заключается в проведении анализа словосочетаний, использованных А.П. Чеховым в его произведении "Студент". Анализ направлен на выявление и исследование особенностей и функций данных словосочетаний в тексте, с целью раскрытия стилистических и семантических

аспектов произведения. Основной упор сделан на выбор и употребление определенных слов, их взаимодействие с другими словами в контексте, а также на использование цельных словосочетаний, которые могут придавать тексту особую выразительность и эмоциональность. Цель анализа состоит в том, чтобы раскрыть лингвистические и стилистические особенности произведения "Студент" и их влияние на общее впечатление от текста.

МЕТОДОЛОГИЯ

Рассмотрев подробнее особенности словосочетаний в рассказе А.П. Чехова «Студент», мы разделили словосочетания на 3 группы по главному компоненту:

Глагольные:

По соседству гудело, в болотах гудело, жалобно гудело, точно дуло, дуло в бутылку, прозвучал в воздухе, прозвучал раскатисто, прозвучал весело, стемнело в лесу, подул с востока, по лужам потянулись, возвращаясь с тяги, возвращаясь домой, шёл лугом, шёл по тропинке, разогрелось от ветра, внезапно наступивший, нарушил порядок, нарушил согласие, оттого сгустились, сгустились быстрее, было пустынно, светился около реки, светился на огородах, сплошь утопало, утопало во мгле, уходил из дому, сидя в сенях, сидя на полу, чистила самовар, чистила сидя, лежал на печи, мучительно хотелось есть, босая чистила, сидя в сенях, на полу чистила, пожимаясь от холода, дул при Рюрике, дул при Иоанне Грозном, дул при Петре, думал о том, при них было, были оттого, есть оттого, будут оттого, станет лучше, не хотелось домой, назывались вдовьями, горел жарко, горел с треском, горел освещая, освещая землю, стояла возле, глядела на огонь, в раздумье глядела, сидела на земле, мыло котёл, мыло ложки, поили лошадей, на реке поили, сказал подходя, подходя к костёру, узнала его, улыбнулась приветливо, богатым быть, служившая когда-то, служившая у господ, служившая в мамках, служившая в няньках, выражалась деликатно, забитая мужем, шурилась на студента, грелся у костра, протягивая к огню, протягивая руки, посмотрел на потемки, судорожно встряхнул, встряхнул головой, посмотрел кругом, была на евангелиях, говорю тебе, сказал Иисусу, с тобою готов, готов в темницу, готов на смерть, не знаешь меня, смертельно тосковал, тосковал в саду, истомился душой, не мог побороть сна, поцеловал Иисуса, предал его, предал мучителям, его вели, вели к первосвященнику, , на земле произойдет, произойдёт ужасное, шел вслед, шел не выспавшийся, шел предчувствуя, странно любил, без памяти любил, любил Иисуса, видел издали, оставила ложки, устремила взгляд, развели огонь, пришли к

первосвященнику, стоял с ними, стоял около костра, увидев его, вести к господу, его нужно вести, нужно вести к господу, находились около огня, подозрительно поглядели, сурово поглядели, поглядели на него, не знаю его, узнал в нем, обратился к нему, не тебя видел, видел с ним, видел в саду, взглянул на Иисуса, вспомнил слова, сказал ему, сказал на вечери, пошел со двора, горько-горько заплакал, плакался горько, в евангелии сказано, исшед вон, в тишине слышатся, едва слышатся, потекли у нее, потекли по щекам, заслонила рукавом, заслонила лицо, заслонила от огня, стыдясь слёз, глядя неподвижно, глядя на студента, у нее стало тяжелым, у неё стало напряженным, сдерживает боль, возвращались с реки, дрожал на нем, пожелал вдовам, пожелал спокойной ночи, опять наступили, думал о Василисе, происходившее с Петром, происходившее в ту ночь, имеет к ней, спокойно мигал, мигал в темноте, не было видно людей, имеет отношение, трогательно рассказывать, всем заинтересована, существом заинтересована, заинтересована в том, происходило в душе, заволновалась в душе, остановился на минуту, вдруг заволновалась, связано с настоящим, связано цепью, дотронулся до конца, ему казалось, переправлялся на пароме, переправлялся через реку, поднимаясь на гору, глядел на деревню, глядел на запад, думал о том, продолжались непрерывно, составляли главное, овладевали им, овладевали мало-помалу, казалась восхитительной, казалась чудесной, казалась полной, опять отрёкся, вдруг всхлипнула.

1. Именные:

Что-то живое, в пустую бутылку, в весеннем воздухе, холодный ветер, пронизывающий ветер, ледяные иглы, студент академии, духовной академии, сын дьячка, заливым лугом, наступивший холод, во всём порядок, этот холод, вечерние потемки, вдовьих огородах, холодной мгле, вечерней мгле, его мать, страстной пятницы, лютая бедность, лютый голод, дырявые крыши, соломенные крыши, пустыня кругом, чувство гнета, такой же ветер, такая же бедность, такие же крыши, такая же пустыня, эти ужасы, две вдовы, вспаханную землю, высокая старуха, пухлая старуха, старуха в полушубке, мужском полушубке, её дочь, маленькая дочь, рябая дочь, дочь с лицом, с глуповатым лицом, мужские голоса, здешние работники, женщина бывалая, с лица её, мягкая улыбка, степенная улыбка, дочь её, деревенская баба, странное выражение, выражение как у глухонемой, холодную ночь, к огню руки, страшная ночь, унылая ночь, длинная ночь, какая-то ночь, до чрезвычайности унылая, на двенадцати евангелиях, тайной вечери, господь ему, господь на это, бедный Петр, веки у него, его связанного, изнеможенный

тоской, замученный тоской, изнеможенный тревогой, замученный тревогой, Петр изнеможенный, Петр замученный, что-то ужасное, неподвижный взгляд, взгляд на студента, тем временем, третий раз, тихий-тихий сад, темный-темный сад, глухие рыдания, слёзы крупные, слёзы изобильные, своих слез, сильную боль, свет от костра, спокойной ночи, жестокий ветер, послезавтра Пасха, страшную ночь, какое-то отношение, одинокий огонь, её дочь, девятнадцать веков, отношение к настоящему, отношение к женщинам, отношение к деревне, пустынной деревне, отношение к нему, отношение самому, отношение ко всем, отношение людям, в душе Петра, его душе, с непрерывною цепью, цепью событий, событий вытекавших, этой цепи, свою деревню, родную деревню, узкою полосой, холодная заря, багровая заря, человеческую жизнь, в саду первосвященника, во дворе первосвященника, человеческой жизни, чувство молодости, чувство здоровья, чувство силы, сладкое ожидание, ожидание счастья, неведомого счастья, таинственного счастья, высокого смысла, полной смысла.

2. Наречные:

Воздухе раскатисто, воздухе весело, в лесу неуютно, в лесу глухо, в лесу нелюдимо, как-то мрачно, особенно мрачно, точно такой же, точно такая же, после вечера, после этого, немного погода, невыразимо сладкое, верхом на лошади, возле него.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Все словосочетания связаны между собой грамматически и по смыслу. Выше мы сказали, что словосочетания строятся на основе **подчинительной связи – согласования, управления, примыкания**. Ниже все выписанные словосочетания разделим на эти 3 группы, словосочетания с подчинительной связью управления, согласования и примыкания:

1. Управление

По соседству гудело, в болотах гудело, дуло в бутылку, прозвучал в воздухе, воздухе раскатисто, воздухе весело, стемнело в лесу, подул с востока, по лужам потянулись, в лесу неуютно, в лесу глухо, в лесу нелюдимо, студент академии, сын дьячка, возвращаясь с тяги, шёл лугом, шёл по тропинке, разогрелось от ветра, нарушил порядок, нарушил согласие, во всём порядок, оттого сгустились, светился около реки, светился на огородах, утопало во мгле, уходил из дому, сидя в сенях, сидя на полу, чистила самовар, лежал на печи, на полу чистила, пожимаясь от холода, дул при Рюрике, дул при Иоанне Грозном, дул при Петре, чувство гнета, думал о том, при них было, были оттого, есть оттого, будут оттого, горел с треском, освещая землю,

старуха в полушубке, глядела на огонь, в раздумье глядела, дочь с лицом, сидела на земле, мыло котёл, мыло ложки, поили лошадей, на реке поили, подходя к костру, служившая у господ, служившая в мамках, служившая в няньках, забитая мужем, шурилась на студента, грелся у костра, протягивая к огню, протягивая руки, к огню руки, посмотрел на потемки, встряхнул головой, была на евангелиях, говорю тебе, сказал Иисусу, с тобою готов, готов в темницу, готов на смерть, господь ему, господь на это, не знаешь меня, после вечери, тосковал в саду, истомился душой, веки у него, не мог побороть сна, поцеловал Иисуса, предал мучителям, вели к первосвященнику, изнеможенный тоской, замученный тоской, изнеможенный тревогой, замученный тревогой, на земле произойдёт, без памяти любил, любил Иисуса, оставила ложки, устремила взгляд, взгляд на студента, развели огонь, пришли к первосвященнику, стоял с ними, стоял около костра, вести к господу, нужно вести к господу, находились около огня, поглядели на него, узнал в нем, обратился к нему, не тебя видел, видел с ним, видел в саду, после этого, взглянул на Иисуса, вспомнил слова, сказал ему, сказал на вечери, пошел со двора, в евангелии сказано, в тишине слышатся, потекли у нее, потекли по щекам, заслонила рукавом, заслонила лицо, заслонила от огня, стыдясь слёз, глядя на студента, у нее стало, сдерживает боль, возвращались с реки, верхом на лошади, свет от костра, дрожал на нем, пожелал вдовам, пожелал спокойной ночи, думал о Василисе, происходившее с Петром, происходившее в ту ночь, имеет к ней, мигал в темноте, возле него, не было видно людей, имеет отношение, отношение к настоящему, отношение к женщинам, отношение к деревне, отношение к нему, отношение самому, отношение ко всем, отношение людям, всем заинтересована, существом заинтересована, заинтересована в том, происходило в душе, в душе Петра, заволновалась в душе, остановился на минуту, связано с настоящим, связано с цепью, цепью событий, дотронулся до конца, ему казалось, переправлялся на пароме, переправлялся через реку, поднимаясь на гору, глядел на деревню, глядел на запад, думал о том, в саду первосвященника, во дворе первосвященника, составляли главное, чувство молодости, чувство силы, чувство здоровья, ожидание счастья, овладевали им.

2. Согласование

Что-то живое, в пустую бутылку, в весеннем воздухе, холодный ветер, пронизывающий ветер, ледяные иглы, духовной академии, залившимся лугом, наступивший холод, этот холод, вечерние потемки, вдовьих огородах, холодной мгле, вечерней мгле, страстной пятницы, лютая бедность, лютый

голод, дырявые крыши, соломенные крыши, точно такой же, такой же ветер, точно такая же, такая же бедность, такие же крыши, такая же пустыня, эти ужасы, назывались вдовыми, вспаханную землю, высокая старуха, пухлая старуха, мужском полушубке, маленькая дочь, рябая дочь, с глуповатым лицом, мужские голоса, здешние работники, богатым быть, женщина бывалая, мягкая улыбка, степенная улыбка, деревенская баба, странно выражение, выражение как у глухонемой, холодную ночь, страшная ночь, унылая ночь, длинная ночь, какая-то ночь, тайной вечера, бедный Петр, Петр изнеможенный, Петр замученный, Произойдет ужасное, что-то ужасное, неподвижный взгляд, тем временем, третий раз, тихий-тихий сад, темный-темный сад, глухие рыдания, слезы крупные, слезы изобильные, стало напряженным, стало тяжелым, сильную боль, спокойной ночи, жестокий ветер, страшную ночь, какое-то отношение, одинокий огонь, пустынной деревне, с непрерывною цепью, событий вытекавших, этой цепи, свою деревню, родную деревню, узкою полосой, холодная заря, багровая заря, человеческую жизнь, человеческой жизни, невыразимо сладкое, сладкое ожидание, неведомого счастья, таинственного счастья, высокого смысла, полной смысла, казалась восхитительной, казалась чудесной, казалась полной.

3. Примыкание

Жалобно гудело, точно дуло, прозвучал раскатисто, прозвучал весело, возвращаясь домой, внезапно наступивший, сгустились быстрее, как-то мрачно, особенно мрачно, было пустынно, сплошь утопало, его мать, чистила сидя, мучительно хотелось есть, босая чистила, пустыня кругом, станет лучше, не хотелось домой, горел жарко, горел освещающая, стояла возле, её дочь, сказал подходя, узнала его, улыбнулась приветливо, служившая когда-то, выражалась деликатно, с лица её, дочь её, до чрезвычайности унылая, судорожно встряхнул, посмотрел кругом, смертельно тосковал, предал его, его вели, его связанного, шел вслед, шел не выпавшийся, шел предчувствуя, странно любил, видел издали, увидев его, его нужно вести, подозрительно поглядели, сурово поглядели, не знаю его, немного погода, опять отрекся, горько-горько заплакал, плакался горько, исшед вон, едва слышатся, вдруг всхлипнула, своих слёз, глядя неподвижно, опять наступили, послезавтра Пасха, спокойно мигал, её дочь, трогательно рассказывать, его душе, вдруг заволновалась, продолжались непрерывно, овладевали мало-по-малому.

В тексте так же прослеживаются **цельные словосочетания**: один вальдшнеп, Бог с тобой, одна женщина, одного из учеников, ты из них, один

из них, обеим женщинам, одно из другого, оба конца, две вдовы, на двенадцати Евангелиях, девятнадцать веков.

ОБСУЖДЕНИЕ

Далее по схеме сделаем полный синтаксический анализ некоторых словосочетаний из выделенных групп.

В болотах гудело – словосочетание, начальная форма – в болоте гудело, простое, свободное, глагольное, предлог + сущ. + глагол, управление (предложное, приглагольное, слабое), ФВС – предлог и окончание зависимого слова, ГЗ – действие и место его осуществления, синтаксические отношения обстоятельственные (место).

Жалобно гудело – словосочетание, начальная форма – жалобно гудело, простое, свободное, глагольное, наречие + глагол, примыкание, ФВС– порядок слов (связь по смыслу), ГЗ – действие и обстоятельство этого действия (образ действия), синтаксические отношения обстоятельственные (образ действия).

Точно дуло – словосочетание, начальная форма – точно дуло, простое, свободное, глагольное, наречие + глагол, примыкание, ФВС– порядок слов (связь по смыслу), ГЗ – действие и обстоятельство этого действия (образ действия), синтаксические отношения обстоятельственные.

Прозвучал в воздухе – словосочетание, начальная форма – прозвучал в воздухе, простое, свободное, глагольное, глагол + предлог + сущ., управление (предложное, приглагольное, слабое), ФВС – предлог и окончание зависимого слова, ГЗ – действие и место его осуществления, синтаксические отношения обстоятельственные (место).

Прозвучал раскатисто – словосочетание, начальная форма – прозвучал раскатисто, простое, свободное, глагольное, глагол + наречие, примыкание, ФВС– порядок слов (связь по смыслу), ГЗ – действие и обстоятельство этого действия (образ действия), синтаксические отношения обстоятельственные.

Возвращаясь домой – словосочетание, начальная форма – возвращаясь домой, простое, свободное, глагольное, глагол + наречие, примыкание, ФВС– порядок слов (связь по смыслу), ГЗ – действие и обстоятельство этого действия (место), синтаксические отношения обстоятельственные (место).

Шёл лугом – словосочетание, начальная форма – шёл лугом, простое, свободное, глагольное, глагол + сущ., управление (беспредложное, приглагольное, слабое), ФВС – флексия зависимого слова, ГЗ – действие и место его осуществления, синтаксические отношения обстоятельственные.

Внезапно наступивший – словосочетание, начальная форма – внезапно наступивший, простое, свободное, глагольное, наречие + глагол, примыкание, ФВС- порядок слов (связь по смыслу), ГЗ – действие и обстоятельство этого действия (образ действия), синтаксические отношения обстоятельственные.

Нарушил порядок – словосочетание, начальная форма – нарушил порядок, простое, свободное, глагольное, глагол + сущ., управление (беспредложное, приглагольное, сильное), ФВС – флексия зависимого слова, ГЗ – действие и его объект, синтаксические отношения объектные.

Узнала его – словосочетание, начальная форма – узнала его, простое, свободное, глагольное, глагол + притяжательное местоимение, примыкание, ФВС- порядок слов (связь по смыслу), ГЗ – действие и его объект, синтаксические отношения объектные.

Опять отрёкся – словосочетание, начальная форма – опять отрёкся, простое, свободное, глагольное, наречие + глагол, примыкание, ФВС – порядок слов, связь по смыслу, ГЗ – действие и обстоятельство этого действия (образ действия), синтаксические отношения обстоятельственные.

Что-то живое – словосочетание, начальная форма – что-то живое, простое, свободное, именное, обобщенно-предметное местоимение, местоимение + сущ., согласование (полное), ФВС – окончание зависимого слова, ГЗ – предмет и его признак, синтаксические отношения определительные.

В пустую бутылку – словосочетание, начальная форма – пустая бутылка, простое, свободное, именное, прил. + сущ., согласование (полное), ФВС – окончание зависимого слова, ГЗ – предмет и его признак, синтаксические отношения определительные.

В весеннем воздухе – словосочетание, начальная форма – весенний воздух, простое, свободное, именное, прил. + сущ., согласование (полное), ФВС – окончание зависимого слова, ГЗ – предмет и его признак, синтаксические отношения определительные.

Холодный ветер – словосочетание, начальная форма – холодный ветер, простое, свободное, именное, прил. + сущ., согласование (полное), ФВС – окончание зависимого слова, ГЗ – предмет и его признак, синтаксические отношения определительные.

Пронизывающий ветер – словосочетание, начальная форма – пронизывающий ветер, простое, свободное, именное, прил. + сущ., согласование (полное), ФВС – окончание зависимого слова, ГЗ – предмет и его признак, синтаксические отношения определительные.

Ледяные иглы – словосочетание, начальная форма – ледяные иглы, простое, свободное, именное, прил. + сущ., согласование (полное), ФВС – окончание зависимого слова, ГЗ – предмет и его признак, синтаксические отношения определительные.

Старуха в полушубке – словосочетание, начальная форма – старуха в полушубке, простое, свободное, именное, сущ. + предлог + сущ., управление (предложное, приименное, слабое), ФВС – предлог и окончание зависимого слова, ГЗ – предмет и его признак, синтаксические отношения определительные.

Мужском полушубке – словосочетание, начальная форма – мужская полушубка, простое, свободное, именное, прил. + сущ., согласование (полное), ФВС – окончание и флексия зависимого слова, ГЗ – предмет и его признак, синтаксические отношения определительные.

Её дочь – словосочетание, начальная форма – её дочь, простое, свободное, именное, притяжательное местоимение + сущ., примыкание, ФВС – порядок слов (связь по смыслу), ГЗ – объект и его принадлежность, синтаксические отношения определительные.

Маленькая дочь – словосочетание, начальная форма – маленькая дочь, простое, свободное, именное, прил. + сущ., согласование (полное), ФВС – окончание зависимого слова, ГЗ – предмет и его признак, синтаксические отношения определительные.

Рябая дочь – словосочетание, начальная форма – рябая дочь, простое, свободное, именное, прил. + сущ., согласование (полное), ФВС – окончание зависимого слова, ГЗ – предмет и его признак, синтаксические отношения определительные.

Дочь с лицом – словосочетание, начальная форма – дочь с лицом, простое, свободное, именное, сущ. + сущ., управление (предложное, приименное, слабое), ФВС – предлог и флексия зависимого слова, ГЗ – предмет и его признак, синтаксические отношения определительные.

Воздухе раскатисто – словосочетание, начальная форма – воздухе раскатисто, простое, свободное, наречное, сущ. + наречие, управление (беспредложное, принаречное, слабое) ФВС – флексия зависимого компонента, ГЗ – признак и место его действия, синтаксические отношения обстоятельственные.

В лесу неуютно – словосочетание, начальная форма – в лесу неуютно, простое, свободное, наречное, предлог + сущ. + наречие, управление (предложное, принаречное, слабое), ФВС – предлог и флексия зависимого

компонента, ГЗ – признак и место его действия, синтаксические отношения обстоятельственные.

Как-то мрачно – словосочетание, начальная форма – как-то мрачно, простое, свободное, наречное, наречие + наречие, примыкание, ФВС – порядок слов, связь по смыслу, ГЗ – признак и обстоятельство этого признака, синтаксические отношения обстоятельственные.

Точно такой же – словосочетание, начальная форма – точно такой же, простое, свободное, наречное, наречие + прил. + частица, согласование (неполное), ФВС – порядок слов и связь по смыслу, ГЗ – обстоятельство и его признак, синтаксические отношения определительные.

После вечера – словосочетание, начальная форма – после вечера, простое, свободное, наречное, наречие + сущ., управление (беспредложное, принаречное, слабое), ФВС – флексия зависимого компонента, ГЗ – время события, синтаксические отношения комплетивные.

После этого – словосочетание, начальная форма – после этого, простое, свободное, наречное, наречие + местоимение, управление (беспредложное, принаречное, слабое), ФВС – флексия зависимого компонента, ГЗ – время события, синтаксические отношения комплетивные.

Немного погода – словосочетание, начальная форма – немного погода, простое, свободное, наречное, наречие + деепричастие, примыкание, ФВС – порядок слов, связь по смыслу, ГЗ – действие и обстоятельство этого действия (меры и степени действия), синтаксические отношения обстоятельственные.

Невыразимо сладкое – словосочетание, начальная форма – невыразимо сладкое, простое, свободное, наречное, наречие + прилагательное, согласование (неполное), ФВС – порядок слов и связь по смыслу, ГЗ – признак и его обстоятельство (меры и степени), синтаксические отношения обстоятельственные.

Верхом на лошади – словосочетание, начальная форма – верхом на лошади, простое, свободное, наречное, наречие + предлог + сущ., управление (предложное, принаречное, слабое), ФВС – флексия зависимого компонента, ГЗ – признак и место его действия, синтаксические отношения обстоятельственные.

Возле него – словосочетание, начальная форма – возле него, простое, свободное, наречное, наречие + местоимение, управление (беспредложное, принаречное, слабое), ФВС – флексия зависимого компонента, ГЗ признак и место его действия, синтаксические отношения комплетивные.

Один вальдшнеп – словосочетание, начальная форма – один вальдшнеп, простое, несвободное, синтаксически цельное, именное, нумеральное, числительное + сущ., именное управление, беспредложное, сильное, ФВС – окончание зависимого слова, ГЗ – количество предметов, синтаксические отношения комплетивные.

Одна женщина – словосочетание, начальная форма – одна женщина, простое, несвободное, синтаксически цельное, именное, нумеральное, числительное + сущ., именное управление, беспредложное, сильное, ФВС – окончание зависимого слова, ГЗ – количество предметов, синтаксические отношения комплетивные.

Обеим женщинам – словосочетание, начальная форма – обе женщины, простое, несвободное, синтаксически цельное, именное, нумеральное, числительное + сущ., именное управление, беспредложное, сильное, ФВС – окончание зависимого слова, ГЗ – количество предметов, синтаксические отношения комплетивные.

При анализе словосочетания, следует помнить, что словосочетание как синтаксическая единица существует в предложении. Характеризуя его, нельзя не учитывать окружающего контекста, поскольку семантика словосочетания так же, как и слова, обусловлена не только внутренними семантическими отношениями между компонентами (для слова это есть словарное значение), но и внешними отношениями с другими словами в предложении, поэтому значение словосочетания должно специально уточняться.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе, мы проанализировали словосочетания из рассказа «Студент» А. П. Чехова и выявили количество использованных типов словосочетаний по главному компоненту и подчинительной связи.

Выяснилось, что в рассказе Чехова «Студент» использованы 333 простых словосочетаний, в котором по главному компоненту 187 из них глагольные, что составляет 56.2%, 132 – именные 39.2%, 14 – наречных 4.6%.

Так же использованы 12 синтаксически цельные словосочетания: количественно именные словосочетания (один вальдшнеп, две вдовы, двенадцати евангелиях, одна женщина, двенадцать веков, к обеим женщинам, оба конца), конструкции с предлогом «с» со значением совместной деятельности (Бог с тобой), конструкции с предлогом «из» со значением избирательности (одно из другого, один из них, одного из учеников, ты из них), что составляет 3.7%.

Из оставшихся словосочетаний, мы определили тип подчинительной связи. Выяснилось, что в рассказе использованы 169 словосочетаний с подчинительной связью управления, что составляет 50.8%; 90 – с подчинительной связью согласования 27.1%; 63 – с подчинительной связью примыкания 18.4%.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Валгина, Н.С. Современный русский язык: синтаксис / Н.С. Валгина. – Москва: Высшая школа, 2003. – 416 с. – ISBN 5-06-004540-4
2. Учебно-методическое пособие «Синтаксический анализ словосочетаний». Синтаксический анализ словосочетания: методические рекомендации к изучению темы / И. Г. Казачук. – [Челябинск]: Южно-Уральский научный центр РАО, 2021. – 33 с.
3. Фоменко, Ю.В. Трудные и спорные вопросы синтаксиса современного русского языка: учебное пособие для студентов-филологов / Ю.В.Фоменко. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2007. – 108 с. – ISBN 5-85921-093-0. – Текст: непосредственный.
4. А. П. Чехов. Полное собрание сочинений и писем в 30-ти томах. Сочинения. Том 8. М., "Наука", 1986.